

O'SMIRLIK DAVRIDA DEVIANT XULQ – ATVORNING NAMOYON
BO'LISHI

Mirvaliyeva Maxliyo Yoqubjon qizi

NamDU o'qituvchisi

Nabijonova Muslimaxon Baxodirjon qizi

NamDU talabasi

+998 90 693 94 77

Annotatsiya: Ushbu maqolada deviant xulq – atvorning o'smirlarda paydo bo'lishi, tarbiyasi qiyin o'smirlarni o'rganish tamoyillari shu bilan bir qatorda deviant xulq – atvor haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: O'smirlik davri , deviantlik , intellektual qiziqishlar , emansipatsiya .

O'smirlarda deviant xulq – atvorning paydo bo'lishidan avval , deviantlik nima ekanligini bilib olishimiz zarur . Deviant xulq - atvor – jamiyatda o'rnatilgan axloq me'yorlariga mos kelmaydigan insoniy faoliyat yoki xatti – harakat ijtimoiy hodisa bo'lib , o'g'rilik , ichkilikbozlik , g'uyohvandlik , o'z joniga qasd qilish va boshqa ko'plab shu kabi holatlar ushbu xulq – atvor xususiyatlari hisoblanadi. Biz “og'ishgan xulq” atamasini 5 yoshdan kichik bo'lmagan bolalarga qo'llash mumkin, qat'iy ma'noda esa – 9 yoshdan keyin qo'llaniladi. Deviant axloqni ko'rib chiqayotib, biz yaqqol salbiy assotsiatsiyani uygotuvchi so'zni qo'llashga majburmiz : deviant, addikt , noijtimoiy va ijtimoiy xulqqa qarshi va boshqalar. Shu bilan birgalikda , aniq shaxs bilan ishlashda biz ongli ravishda hamda kamsituvchi ohangli atamalardan foydalanishdan , shuningdek , tamga osishdan tiyilmo'gimiz kerak. Chunki kimnidir noto'g'ri nom bilan chaqirsak , unga nisbatan adolatsizlik qilgan bo'lamiz. Shuni esda tutishimiz kerakki , birinchidan , axloqiy muammolar o'ta keng tarqalgan . Ikkinchidan , og'ishgan xulq chegaralarini aniqlash ko'pincha murakkab. Jamiyatdagi o'zgarishlar me'yorlarning , albatta , axloqiy deviansiya

turlarining o'zgarishiga olib keladi. Biroq me'yorlarning o'zi va ulardan og'ishish har qanday ijtimoiy jamiyatning ajralmas qismi. Ijtimoiy darajada og'ishgan xulq – bu faqat jamiyat va shaxs orasidagi o'zaro munosabatning muhim bo'lgan shakllaridan biri. O'g'ishgan xulqni ijtimoiy hodisa sifatida “tugatish” dargumon. Har bir holat va vaziyatlarda bu xulqning ko'rinishlari insonlarda namoyon bo'ladi, xoh u maktab bo'lsin, xoh u jamoat joyi hamma yerda og'ishgan xulqni ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari, maxsus ko'rib chiqishda deviantiyalar jamiyat uchun me'yoriy va foydali ekanini isbotlash mumkin, chunki unda istiqbolli o'zgarishlarni rag'batlantiradi. Individual darajada deviant axloq anchagina muammoli ko'rinadi, chunki shaxsning o'zi va atrofdagi odamlar hayoti uchun real zarar, deviant shaxsning ijtimoiy muhit bilan janjali, uning ijtimoiy moslashmaganligi kabi salbiy fenomenlar bilan bog'liq. Xususan, og'ishgan xulq shaxsiy darajada – bu shaxsning deviant usul va hayot tarzi shaklida yuzaga chiquvchi ijtimoiy nuqtai nazardir. Ma'lumki, ko'pchilik odamlar istasalar jamiyatga nisbatan o'z nuqtai nazarlarini o'zgartirishlari mumkin.

Deviant xatti – harakatlar o'z navbatida ikki turga bo'linadi: salbiy va ijobiy.

Deviant xulqning salbiy turlari:

1. Belgilangan yashash joyisiz yashash, ko'chalarda tilanchilik, voyaga yetmagan bolalar va o'spirinlar haqida gap ketganda uysiz qolish.
2. Hayvonlar va odamlarga nisbatan shafqatsizlik, bu qonun ustuvorligida, lekin boshqalarning tashvishi va qo'rquviga sabab bo'ladi.
3. Yomon odatlarga moyillik – alkogol, giyohvand moddalar. Bu shuningdek, kompyuter va qimor o'yinlariga, fohishalikka, o'g'rilikka va qonunga muvofiq turli darajadagi javobgarlik uchun javobgarlikka tortishni o'z ichiga oladi.

Ijobiy turi gepiraktivlik, daho bilan chegaradosh iste'dod, vazminlik - qonun baxtiga zid bo'lmagan harakatlardir.

Deviant xulq – atvor haqidagi olimlarning fikriga keladigan bo'lsak, E. Dyurkgaymning fikriga ko'ra, jamiyat darajasida tartibga solish nazorati zaiflashishi bilan xatti – harakatlardagi og'ish ehtimoli sezilarli darajada

oshadi. R. Mertonning anomiya nazariyasiga ko'ra , deviant harakatlar avvalo , jamiyat tomonidan qabul qilingan va o'rnatilgan qiymatlarga erisha olmagan paytda yuzaga keladi. Ijtimoiylashish nazariyasida , odamlar og'ish harakatlarining ba'zi birlari rag'batlantirish va e'tiborsiz qoldirish doirasida sodir bo'ladi. Stigmatizatsiya nazariyasida deviant xulq atvorning paydo bo'lishi shaxsni shunchaki ijtimoiy nuqtai nazardan aniqlanishi va unga nisbatan repressiv yoki tuzatish choralarini qo'llash bilan mumkin bo'ladi , deb ishoniladi. Bugungi kunda ko'plab insonlarda deviantlikni ko'rishimiz mumkin. Bu xulq - atvorga ma'lum bir doiradagi omillar sabab bo'ladi. Hozirgi kunda bolada , shaxsda xulq og'ishlikni keltirib chiqaruvchi omillar quyidagilar :

- Biologik omillar – bu asosan shaxsning nerv sistemasi , irsiyati , nasliy kasalliklari bilan bog'liq omildir.
- Ijtimoiy omillar – bu bola yoki shaxsning ijtimoiy maqomi , roli , shaxslararo munosabatlardagi o'rni bilan belgilanadigan sabab hisoblanadi.
- Psixologik omillar – bu shaxsning temperamenti , ruhiyati bilan uzviy bog'liq mezon sanaladi.

Yuqoridagi omillarni bilgan holda , tarbiya o'smirlar hayotida qanday ahamiyatga ega ekanligini ko'rib chiqamiz. Tarbiya goyat murakkab psixologik jarayondir. Shuning uchun ham ulug' o'zbek pedagogi va ma'rifatparvari Abdulla Avloniy o'zining “ Turkiy Guliston yoxud axloq “ asarida shunday deb iyoqzanlar. “ Alxosil , tarbiya bizlar uchun yo hayot – yo najot – yo halokat ,yo saodat – yo falokat masalasidir “. (Toshkent , “ O'qituvchi “ nashriyoti. 1967 – yil 27 – bet.) Birinchi Prezidentimiz Islom Abduqaniyevich Karimov ham o'zlarining nutqlarida Abdulla Avloniyning bu fikrlari ma'nosini bir karra quyidagicha ta'kidlab o'tgan edilar: “ Men Abdulla Avloniyning “ Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot , yo najot - yo halokat , yo saodat – yo falokat masalasidir “. – degan fikrini ko'p mushohada qilaman. Buyuk ma'rifatparvarning bu so'zlari asrimiz boshida millatimiz uchun qanchalar muhim va dolzarb bo'lgan bo'lsa hozirgi kunda biz uchun ham shunchalik , balki undan ham ko'ra muhim sanaladi. Chunki ta'lim – tarbiya ong mahsuli , lekin

ayni vaqtda ong darajasini va uning rivojini ham belgilaydigan omildir. Ta'lim – tarbiya tizimini o'zgartirmasdan turib , ong darajasini o'zgartirib bo'lmaydi. Ongni , tafakkurni o'zgartirmasdan turib esa biz ko'zlagan oliy maqsad – ozod va obod jamiyatni barpo etib bo'lmaydi “. (“Barkamol avlod orzusi. Toshkent. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti. 2000 – yil Z – b) Mustaqillikka erishganimizdan so'ng milliy qadriyatlarimizning tiklanishi va xalqimiz azaldan e'zozlab kelayotgan milliy urf – odatlarimiz an'analarimiz by borada katta ahamiyatga ega. Lekin ba'zi oilada tarbiyaviy faoliyatning susayishi natijasida oila a'zolarining xulqida yomon odatlar ya'ni ichkilikbozlik, chekish , narkomaniya , turli diniy oqimlar ta'siriga berilish , ma'naviy buzuqlik yo'lga kirish kabi holatlar kuzatiladi. Hozirgi kunda barcha oilalarning shu qatorda yosh oilalarning ham muhim vaziffalaridan biri – jamiyatda komil insonni shakllantirish va tarbiyalashdir. Chunki shaxsning kamol topishi va tarbiyalanishi oilada , ota – ona va boshqalarning ko'magi yordamida amalga oshadi. Xalqimizda ajoyib bir maqol bor: “ Qush uyasida ko'rganini qiladi “. Oilada qanday muhit bo'lsa , bola shu muhitni o'zida shakllantiradi. Ota – onalar va farzandlar o'rtasidagi nizolar bolalar , qolaversa , o'smirlar ongiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunga yaqqol misol qilib , bir do'stimizni olishimiz mumkin. U doim darsga kech qolardi. Vazifalarni ham o'rnida bajarmas, ustozlarga gap qaytarar , o'zidan yomon qahramonni yasab olardi. Ustozlar va barcha katta yoshdagi insonlar gapirishsa ham ta'sir qilmasdi. Keyin uni yaxshilab kuzatishdi va asosiy muammo oilada ekanligiga guvoh bo'lishdi , ya'ni uning otasi bilan orasi yaxshi emasdi. Qandaydir masala yuzasidan tortishib , ota o'z bolasiga e'tibor bermaydigan bo'lib qolgan ekan. Bu vaziyatdan ko'rishimiz mumkin bo'lgan holat: o'smir yoshdagi bu bola boshqalarning e'tibori orqali otasidan olmagan mehrni va e'tiborni olmoqchi bo'ladi. Bundan ko'rinib turibdiki , biz hozirda asosiy e'tiborimizni oilaga qaratishimiz kerak. Inson birinchi qadamni , hamma narsani oiladan oladi. Yoshlar va o'smirlarning bo'sh vaqtini mustaqil va mazmunli tashkil etilmasa , xulqi og'ishgan bolalar ko'payadi. Ota – onalar ichkilikka ruju qo'ysa yoki or – nomusni yig'ishtirib qo'yib buzuqchilik qilsa ham shunday bolalar ko'payib boraveradi. Insonning biologik , fiziologik , psixologik

o'sishining eng murakkab o'zgarishlar , qayta qurishlar , umid , intilishlar davri va shu bilan birga og'ir inqirozlar salbiy holatlar , kechinmalar davri hamdir. Ma'lumki , affektiv qo'zgaluvchanlik ko'p jihatdan o'smirlik davrida to'g'ri keladi. Bu holat me'yorda ham kuzatiladi. Uning vujudga kelishi bu yosh fazasining vegetativ – endokrin jihatdan qayta qurishi bilan uzviy bog'liqdir. Bu yosh davri ham psixologik tomondan o'zgarishlar bilan xarakterlanadi. Biologik o'zgarishlar endokrin sistemasining qayta ko'rilishi bo'lsa , psixologik o'zgarish portlash va agressiyaga moyil bo'lgan qo'zgaluvchanlikdir. Bu holat ko'pincha ijtimoiy adaptatsiyaning buzilishi jumladan qonunbuzarlikning sabablaridan biridir. Ammo psixik sog'lom atrof – muhitning qulay sharoitlarida tarbiyalanayotgan o'smirlarda affektiv qo'zgaluvchanlik adaptatsiyaning buzilishiga olib kelmaydi. Statiskaning ko'rsatishicha , har bir o'ninchi jinoyat voyaga yetmaganlar tomonidan sodir qilinarkan. O'smirlar psixologiyasini chuqur va har tomonlama bilish , ularni o'qitish va tarbiyalash samaradorligining eng muhim shartlaridan biri. O'smirlarning axloqiy bilimlari bilan ularning axloq tajribasi uzviy bog'liq bo'lsada , bu bog'lanishning bir necha eng yirik variantlari mavjud:

- Asosiy axloqiy normativlar nomigagina beriladi , biroq tegishli tajriba yo'q yoki kam , shuning uchun to'g'ri xulq – atvor zarurligiga ham ishonch ham yo'q.
- Ijodiy tajriba mavjud , biroq axloqiy xatti – harakat va uning mohiyatiga qo'yiladigan talablar haqida zarur bilim yo'q , yetishmaydi.
- Maktabda egallangan bilim va tajriba odamlar bilan shaxsiy muomalada bir – biriga ta'sir ko'rsatish natijasiida hosil qilingan bilim va tajribaga qarama – qarshi bo'lib qoladi.
- Nihoyat , axloq qoidalariga xilof xulq – atvor o'smirning axloqiy tasavvuri va e'tiqodi bilan uzviy bog'liq bo'lgan hollar ham mavjud.

O'quvchining axloqiy rivojlanishi asosan uning tevarak – atrofidagi kishilarga o'z – o'ziga to'g'ri munosabatni shakllantirish bilan qo'shib ketadi. “ Axir tarbiya avvalo , bizning munosabatlarimizdan , masalan , o'z ishiga vijdonan

munosabatda bo'lish , o'z vazifasiga ma'suliyat bilan yondashish , is burchiga fidokorona munosabat , kishilarga ziyraklik bilan munosabat , muqaddas O'zbekistonga – ona Vatanga sadoqat bilan munosabat, uning dushmanlariga murosasizlikdan iborat emasmi ?". Pedagogik jihatdan oz holimga tashlab qo'yilgan o'smirlarning shaxsiy muomala doirasi xususiyatlariga qarab , ko'pincha ularning kishilarga munosabatlari ham aniqlanadi. Bu yorqin xususiyatlardan biri kattalarga , shu jumladan o'qituvchilarga ham ishonmaslik va yoqtirmay munosabatda bo'lishdir. Biroq , , , ular kattalar bilan muomala qilishga ehtiyoj sezadi. Shu bilan birga , ular mustasnosiz hamma kattalarga salbiy munosabatda bo'ladilar. O'smirlarda individual yondashishning eng murakkab sharti , ularning psixologik xususiyatlarini mukammal bilishdir. Ask holda , individual yondashish haqidagi har qanday gap quruq safsata bo'lib qoladi. Shaxsni chuqur va har tomonlama bilish uni alohida ajratilgan individ sifatida emas , balki jamoa bilan aloqada bilish demakdir. O'smirni o'rganishning quyida gap boradigan ajralmas va o'zaro bir – biri bilan bogliqdir. Ular quyidagilardan iborat:

Birinchi: o'smirning individual xususiyatlari ko'p sonli va xilma – xil boglanish va munosabatlar sistemasida bogliqdir. Bu o'smirning biror bir xususiyatlari yoki xarakter xususiyati ham namoyon bo'la olmaydi va qayd etilmaydi. Masalan , o'smirda o'tkir va sinchkov aqlni payqaymiz. Lekin biz uning aqli nimaga yo'naltirilganligini , uning sinchkovligi kasbini egallashda namoyon bo'lish – bo'lmasligini , uning o'quvchilar bilan o'zaro munosabatiga ta'sir etish – etmasligini va boshqa holatlarni biz bilib olmasak , bu xususiyatning ahamiyati qolmaydi.

Ikkinchi: bu prinsip – tamoyil - obyektivlik. Inson haqida xato o'ta tajribali mutaxassis bo'lmasin , qandaydir bir kishining fikriga qarab xulosa chiqarib bo'lmaydi. Ya'ni har qanday o'smir bo'lmasin , ular haqida noto'g'ri fikr qoldirish xatodir.

Uchinchi: uchinchi tamoyil – ulg'ayishni o'rganishning dinamikligi. Inson umr bo'yi o'zgarib boradi. Yosh ulg'ayadi. Yosh ulg'aygan sari o'zgarish , asosan

, sustlashadi , albatta jismoniy , ba'zi hollarda esa ruhiy holatdagi o'zgarish juda jadallik bilan ro'y beradi. Ochilgan yangi ijobiy potensialdan foydalanish va muqarrarlashib borayotgan kamchilikka nisbatan o'z vaqtida chora ko'rish uchun bu o'zgarish ko'ra bilish o'ta muhimdir. O'smir haqida yagona va bir umrga qayd etilgan fikr bo'lmasligi lozim. Afsuski , ba'zan amalda tarbiyasi qiyin o'smirlarni nisbatan shunday holga duch kelamiz.

To'rtinchidan: to'rtinchi tamoyil – prinsip o'rganishning dialektikasidir. Pedagog o'smirning muhim asosiy sifatlariga ko'ra bilish , ularga tasodifiy , ikkinchi darajali abraham topayotgan sifatlardan ajrata bilishi , o'quvchi shaxsidagi qarama – qarshiliklarni seza bilishi hamda ularni hal qilishning pedagogik maqsadga muvofiq yo'llarni dasturlashtirishi lozim.

Beshinchidan: beshinchi tamoyil – prinsip o'smirlarni o'rganish doirasidan chiqib , ham o'smirni o'rganish , ham unga tarbiyaviy nuqtai nazardan yondashish tamoyili sanaladi. Ya'ni darsdan tashqari holatlarda ham o'smirni kuzatish va qiziqishlarini bilishdir.

Oltinchidan: oltinchi tamoyil – prinsip o'rganish professionalizm ya'ni o'smir psixologiyasini chuqur bilish va uni to'g'ri tushuna olishdan iborat. Hayot tajribasi , pedagogik praktika va o'smirlar bilan muomala ularni tushunishda juda katta yordam beradi. Lekin by psixologiya va pedagogikani chuqur o'rganish zaruriyatini inkor etmaydi.

Yettinchidan: yettinchi tamoyil – prinsip maqsad ko'zlaganlikdir. O'smirni o'rganish umumiy tarzda uch vazifasini ko'zda tutadi: o'smirni o'qitish va tarbiyalash uchun uning eng qulay xususiyati va imkoniyatlarini aniqlash , uni o'qitish va tarbiyalashda foydalanadigan vositalarning samaradorligini baholash. O'smirlar bilan olib boriladigan ishning barcha bosqichlarida by vazifalar pedagog uchun har xil ahamiyat kasb etadi.

O'smir davriga xos bo'lgan ya'ni o'smir xulq – atvorining , muhitning ayniqsa yaqinlarining o'zaro ta'siriga bo'lgan xulq – atvor reaksiyasi ham muhim ahamiyat kasb etadi. O'ziga xos bo'lgan o'smirning xulq – atvorning reaksiyalari quyidagilarga taalluqlidir.

1. Emansipatsiya reaksiyasi. U kattalarning qaramog'idan , nazoratidan va homiyligidan ozod bo'lishga intilish , harakat qilishda namoyon bo'ladi. Buni asosan , o'smirning uyidan qochib ketishida ko'rishimiz mumkin.
2. Tengqurlari bilan guruhlashgan reaksiya. O'smirlarning tengqurlari bilan guruhlarga birlashish va jipslashish – instinktlik darajasiga xos jarayondir. Odatda ikki guruh o'smirlarini ajratib ko'rsatishimiz mumkin. Bular: bir jinsga asoslanib , unda lider mavjuddir va guruhning barcha a'zolari vazifalari , ularning guruhdagi o'rni qat'iy belgilab qo'ygan bo'ladi. Keyingisi rollarni qat'iy taqsim etilmagani va unda doimiy liderning yo'qligi bilan izohlanadi.
3. Qiziqish – xobbi reaksiyasi. O'smirlik davri uchun qiziqish – xobbi o'ziga xos xususiyatni mujassamlashtiradi. Xuddi bola uchun o'yin zarur xususiyatga ega bo'lganidek o'smirning shaxs sifatida shakllanishi uchun qiziqish muhim ahamiyat kasb etadi.
4. Intellektual- estetik qiziqishlar predmetga (musiqa , tasviriy san'at , radiotexnika , adabiyot va boshqalar) nisbatan chuqur qiziqish bilan ifodalanadi. Atrofdagilar uchun bu ahamiyatsizdir , lekin o'smirlar uchun bu ularning ahamiyati beqiyosdir.
5. Jismoniy qiziqishlarga o'z kuchi, chidamliligi , chaqqonligi va mohirligini oshirishga bo'lgan harakatlar kiradi.
6. Liderlikka qiziqish boshqalarga rahbarlik qilishga intilish uchun xizmat qiladi. Bunday qiziqish kuchli bo'lgan o'smirlar turli guruhlarda manfaatlarga erishish uchun to'g'ri yo'naltirilgan sharoitlarda ijtimoiy foydali faoliyat ko'rsatish mumkin.
7. Yig'ishga qiziqish turli xildagi kolleksiyalarni yig'ishda namoyon bo'ladi. Har bir kolleksiya muayyan muhim ahamiyatga ega bo'lishini his qilish tufayli ushbu qiziqishning asosini moddiy farovonlikka erishishga yo'naltirilgan harakat tashkil etadi.
8. Dastlabki qiziqishlar. Atrofdagilarning diqqat markazida bo'lishga turtki bo'ladi. Bu yerda eng muhimi badiiy havaskorlik Yoko sport musobaqalarida qatnashish yoki oxirgi modadagi kiyim vositasida o'zini namoyon qiladi.

9. Jo'shqin qiziqish. Doimo , jo'shqinlikning oziga xosligi bilan asoslanadi va katta o'yin , qimorga va garovga intilishda namoyon bo'ladi. Bunday yutuq albatta jozibador bo'lsa ham , lekin qaltis tavakkal qilish his tuyg'usi muayyan lazzat baxsh etadi.

10. Informatsion- kommunikatsion qiziqish yangi yengil axborotlarga ega bo'lishga intilishda mavjud bo'ladi. Ushbu xobbi tasodifan uchrab qolgan suhbatdosh bilan bo'lib o'tadigan ko'p soatli quruq gapga moslangan suhbatda namoyon bo'ladi. Shuningdek sarguzasht , detektiv filmlarni ko'rish orqali ham vujudga kelishi mumkin.

Yuqoridagi o'smir reaksiyalari muayyan sharoitda vujudga kelib , ular o'smirlik davrining kechishida o'zining ma'lum bir hissasini qo'shadi.

Tarbiyasi qiyin o'smirlarni bir necha shartli guruhlarga ajratish mumkin:

- Orsiz , subutsiz o'smirlar ;
- Mustaqil fikrga ega bo'lmaganlar ;
- Shaxsiy talab va ehtiyojlarini qondirish uchun qonunbuzarlik yo'liga kirgan o'smirlar ;
- Injiq tabiatli o'smirlar.

Shu kabi o'smirlarni to'g'ri yo'liga boshlash uchun faqat ijobiy harakatlar o'smirlardagi buzuq xatti – harakatlarning o'zgarishiga va oldini olishga yordam beradi. Bunday tuzatish shakllariga quyidagilar kiradi:

- Kundalik hayot uchun qulay muhit yaratish.
- Axborot mazmuni – deviant va to'g'ri xulq – atvor o'rtasidagi qanday aniqlash kerakligini tushuntiradigan ma'ruzalar , munozaralar , darslar tashkil etish.
- “ Qarama – qarshi “ terapiya – bu odam odatdagi hayotda hech qachon qaror qilmaydigan harakat , masalan , parashut qilish yoki o'zini ijodda ifoda etish.
- Jamiyatning axloqiy me'yorlaridan chetga chiqmaydigan ifoda usullarini rivojlantirish.

Biz mana shunday o'smirlarni nafaqat , ular balki , yoshlarni tarbiyalashda ham birgalikda yelkadosh bo'lib harakat qilishimiz kerak. Bunday o'smirlar bilan

ishlashda yuqorida ko'rib chiqqanimizdek , pedagog va psixologlarning o'rni katta ekanligiga yana bir bor amin bo'lishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- Karimov. I.A “ Barkamol avlod - O'zbekiston taraqqiyotining poydevori “ O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining IX sessiyasida so'zlagan nutq 1997
- “ Barkamol avlod orzusi. Toshkent. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi “ davlat ilmiy nashriyoti. 2000 -yil Z – b
- Abdulla Avloniy “ Turkiy Guliston yoxud axloq “ . Toshkent. “ O'qituvchi “ nashriyoti. 1967 – yil 27 – bet
- Goziyev. E.G. “ Tarbiyasi qiyin o'smirlar psixologiyasi “. Lektorga yordam. Toshkent- 1984
- D. Abduvahobova. “ Xulqi og'ishgan bolalar psixologiyasi “ . A . Qodiriy nomli Jizzax Davlat Pedagogika Instituti.
- Moskva davlat ijtimoiy universiteti. Bolalar va o'smirlarning deviant xatti – harakatlari: muammolar va yechimlar. Moskva shahar ilmiy – amaliy konferensiyasi materiallari. – M: Uyushma , 1996 – yil.